

BIOLOGICAL SCIENCES

FUNGICIDAL PREPARATION WITH STIMULATING PROPERTIES FOR PRE-SOWING TREATMENT OF SUNFLOWER SEEDS

Kasenova Zh.,

student of the Nazarbayev Intellectual School of Chemistry and Biology in Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan

Zhenisbekova A.

student of the Nazarbayev Intellectual School of Chemistry and Biology in Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan

Vorobyov A.,

*Doctor of Biological Sciences, Professor of the East Kazakhstan Technical University
named after. D. Serikbaev, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan*

Mukasheva K.

biology teacher, Nazarbayev Intellectual School of Chemistry and Biology in Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan

ПРЕПАРАТ ФУНГИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ СО СТИМУЛИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА

Касенова Ж.

*ученица Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан*

Женисбекова А.

*ученица Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан*

Воробьев А.

*доктор биологических наук, профессор Восточно-Казахстанского технического университета
им. Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск, Казахстан*

Мукашева К.

*учитель биологии Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8195434>

Abstract

The article presents the results of studying the protective effect of the environmentally friendly fungicide and plant growth stimulator developed by us based on hydrogen peroxide and the clay mineral bentonite for presowing treatment of sunflower seeds of the Sunkar variety affected by fungal pathogens (gray and white rot). The experiments carried out indicate that the number of seeds affected by pathogens of fungal diseases decreased after soaking in 10% bentonite gel with 3% hydrogen peroxide to zero; under the influence of hydrogen peroxide, 5 affected seeds (5.5%) and distilled water - 64 (71.1%) were found. There was also a significant increase in the average length of seedlings after seed treatment with 10% bentonite gel for 3% hydrogen peroxide - 85 mm, which is more by 22 mm (25.9%) than when using hydrogen peroxide and by 51 mm (60%) after soaking in distilled water.

Аннотация

В статье представлены результаты изучения защитного действия разработанного нами экологически безопасного фунгицида и стимулятора роста растений на основе перекиси водорода и глинистого минерала бентонита для предпосевной обработки семян подсолнечника сорта «Сункар», пораженных грибковыми возбудителями (серая и белая гниль). Проведенные эксперименты свидетельствуют о том, что количество семян, пораженных возбудителями грибковых болезней, сократилось после замачивания в 10% геле бентонита на 3 % перекиси водорода до нуля; под влиянием перекиси водорода обнаружено 5 пораженных семян (5,5 %) и дистиллированной воды – 64 (71,1 %). Наблюдалось также существенное увеличение средней длины проростков после обработки семян 10% гелем бентонита на 3 % перекиси водорода - 85 мм, что больше на 22 мм (25,9 %), чем при использовании пероксида водорода и на 51 мм (60 %) после замачивания в дистиллированной воде.

Keywords: sunflower, pre-sowing treatment, fungicides, fungal diseases.

Ключевые слова: подсолнечник, предпосевная обработка, фунгициды, грибковые болезни.

Эффективное ведение современного сельского хозяйства предусматривает применение разнообразных химических препаратов широкого спектра действия, способствующих прорастанию семян,

развитию культур и защите растений на всех стадиях роста от вредного воздействия микроорганизмов и насекомых. Наряду с очевидной пользой (повышение количественных и качественных показателей урожайности, уменьшение трудозатрат,

экономию ресурсов и пр.) пестициды оказывают негативное воздействие на экологическую обстановку, накапливаясь в почве и грунтовых водах, а при значительной концентрации в растениях создают риски возникновения заболеваний у человека вследствие своей токсичности.

В современных условиях увеличение урожайности сельскохозяйственных растений можно достичь высокой культурой земледелия путем научно обоснованного применения удобрений и пестицидов, широкого внедрения прогрессивных технологий с минимальным использованием средств химизации. Поэтому актуальным является создание экологически безопасных препаратов для защиты растений и повышения их продуктивности.

В конце XX века в сельском хозяйстве начали применять перекись водорода, которая легко восстанавливается до обычной воды, теряя при этом атом кислорода, который и является окислителем, способным разрушать клетки болезнетворных микроорганизмов и вредных спор.

Сегодня во многих странах выпускается большое количество дезинфицирующих и стерилизующих средств, содержащих H_2O_2 , которые обладают функциями пестицидов, фунгицидов, микробицидов, вирусоцидов, нематоцидов и др.

В Восточно-Казахстанской области за последние 5 лет отмечен ряд опасных болезней - это белая (*Whetzelinia sclerotiorum* (dBy)), серая (*Botrytis cinerea* Fr.) гнили, фузариоз (*Fusarium* sp.), ложная мучнистая роса (*Plasmopara helianthi* Novot), альтернариоз (*Alternaria tenuis* Nees) и другие. Наиболее опасные из них, приводящие не только к снижению урожая, но и к потере посевных качеств семенного материала подсолнечника, - серая и белая гнили. Существующие агротехнические и химические мероприятия по защите этой культуры от указанных болезней не приносят должного эффекта.

Фитосанитарная нестабильность агробиоценозов, а также ухудшение общей экологической ситуации требуют новых подходов в развитии и использовании средств и способов защиты сельскохозяйственных растений. Предпосевное обеззараживание семян является наиболее целесообразным и эффективным способом защиты подсолнечника от внешней и внутренней инфекции, почвенных патогенов и вредителей, способствуя тем самым получению гарантированно высоких и качественных урожаев [1].

Основными средствами защиты подсолнечника от микробиологической порчи являются химические фунгициды. Несмотря на ряд их преимуществ, они не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к экологически чистой продукции с качественными показателями. Их альтернативой могут стать экологически безопасные препараты, например, пероксид водорода, который, благодаря сильному окислительному действию, известен как прекрасный дезинфектант и способен выполнять роль фунгицида, бактерицида, стимулятора прорастания семян и даже повышать аэрационные свойства почвы, оставаясь при этом абсо-

лютно экологически безопасным средством, не вызывающим негативных побочных действий. Предпосевная обработка семян H_2O_2 обеззараживает их, повышая иммунитет будущих растений, в результате чего всходы становятся более устойчивыми к погодным условиям. Применение водных растворов пероксида водорода в растениеводстве способствует укреплению корневой системы культур и улучшает их развитие. H_2O_2 обладает свойствами стимулятора роста растений, что объясняется смягчением околосеменной оболочки под воздействием окисляющего атома кислорода и удалением ингибитора, тормозящего ростовые процессы. Реакция восстановления находящегося в почве пероксида водорода улучшает насыщенность грунта кислородом, а также активирует работу корневой системы и лучшее обеспечение растений питательными веществами. Перекись водорода широко используется в качестве фунгицида широкого спектра действия в закрытом (теплицы, парники) и открытом растениеводстве для обеззараживания почвы, посадочного материала и растений. Продукты перекиси водорода применяют в качестве биологически безопасного профилактического средства для борьбы с патогенными болезнями растений. К примеру, они предохраняют растения (семена, саженцы, луковички или черенки) от возникновения корневых и ствольных гнилей, вызываемых грибковыми возбудителями.

Механизм действия пероксида водорода в качестве фунгицида заключается в разрушении клеточных мембран патогенных организмов, инактивации важных для их жизнедеятельности ферментов и белков, торможении ключевых метаболических процессов. В целом, пероксид водорода действует методом образования разрушающих гидроксильных свободных радикалов, которые могут поражать мембрану липидов, ДНК и других важных компонентов клеток. Высокая скорость восстановления пероксида до воды и атомарного кислорода объясняет его преимущества среди других биологических методов защиты растений [2].

Обработка семян перекисью водорода - не совсем новый, но достаточно перспективный прием обеззараживания и подготовки семенного материала к посеву. При этом перекись водорода повышает посевные качества семян, иммунитет растений, темпы роста и развития, увеличивается урожай.

Перекись водорода от воды отличается одним дополнительным атомом кислорода и имеет химическую формулу - H_2O_2 . Вещество участвует в окислительно-восстановительных реакциях, обладает бактерицидными свойствами. Способна окисляться до атомарного кислорода, чем обусловлено благоприятное воздействие на растения:

перекись водорода повышает показатели всхожести семян;

насыщает корневую систему кислородом;

помогает росткам усваивать питательные элементы;

улучшает структуру грунта, восстанавливая соли марганца и железа и нейтрализуя хлор, нитраты и нитриты;

повышает сопротивляемость к болезням и устойчивость к поражению вредителями.

За счет окислительно-восстановительных реакций выполняет защитную функцию бактерицидного агента: дезинфицирует семена и субстрат против патогенных бактерий; обеспечивает антисептическую защиту против возбудителей грибковых и бактериальных инфекций; предохраняет посадки от поражения вредителями; обеззараживает места механических повреждений у растений [3].

В сельском хозяйстве (растениеводстве) США препараты перекиси водорода официально используются с 1977 года. По данным Агентства по охране окружающей среды США (US EPA, 2014) в этой стране зарегистрировано 164 препарата, содержащих действующее вещество перекись водорода. Препараты используются не только для дезинфекции помещений и оборудования, но и для фунгицидной обработки семян и вегетирующих однолетних и многолетних растений в условиях открытого и защищенного грунта. Также препараты используются для внесения в почву.

Международная федерация органического сельскохозяйственного движения (International Federation of Organic Agriculture Movements) также разрешает использование препаратов перекиси при производстве органической продукции животноводства и растениеводства в качестве дезинфектанта и фунгицида (IFOAM, 2014).

Поэтому зарубежный опыт может оказаться полезным и в нашей стране. Особенно учитывая тот факт, что перекись водорода - одно из немногих веществ, которое можно использовать в производстве «органической» продукции. К тому же - весьма доступное по цене и реально безопасное для окружающей среды.

Перекись водорода естественным путем синтезируется в растениях. Специализированные ферменты растений, известные как пероксидазы, продуцируют пероксид водорода для борьбы с болезнями. Кроме прочих функций перекись выполняет функцию «сигнальщика», оповещающего системы растения об абиотическом или биологическом стрессе. Кстати, экзогенная (то есть поступившая извне) перекись водорода также действует как своеобразный сигнал тревоги, активизируя неспецифический иммунитет растения. И, конечно же, «напрямую» действует на микроорганизмы при непосредственном контакте.

Защитная функция перекиси не ограничивается кратковременным непосредственным действием на патогены. В ряде исследований отмечается, что растения, появившиеся из обработанных перед посевом раствором перекиси семян, отличаются повышенной стойкостью к неблагоприятным погодным условиям (засуха, засоление почвы и т. д.) и значительно меньше повреждаются грибковыми заболеваниями. То есть перекись действует

как элиситор (индуктор) неспецифического иммунитета растений, заблаговременно подготавливая растения к неприятностям «взрослой жизни».

Предпосевная обработка семян перекисью водорода стимулирует их прорастание, способствует более быстрому и дружному появлению всходов. Один из механизмов стимулирующего действие перекиси обусловлен растворением твердых внешних оболочек семян, то есть перекись работает как химический скарификатор.

Растения, выращенные из семян, намоченных раствором перекиси водорода, в течение всего вегетационного периода по биометрическим показателям превосходили растения, выращенные из необработанных семян [4].

В современной земледелии актуальным является поиск путей повышения продуктивности агробиогеоценоза при оптимизации объемов использования минеральных удобрений и внедрении в систему «почва-растение» веществ, позволяющих стабилизировать урожайность, сохраняя высокое качество растительной продукции и ее безопасность для животных и человека. Одним из таких факторов является использование кремнийсодержащих материалов природного происхождения, в частности, бентонитов, которые являются не только носителем одного из микроэлементов, необходимых растению для продуктивного органогенеза, но и реальной возможностью улучшения экологического состояния биогеоценоза за счет высокой способности этих материалов к сорбции различного рода веществ. В свою очередь, закрепление в твердой фазе этих материалов отдельных элементов позволяет снижать их миграционную способность по профилю почвы и избыточное накопление растениями, что весьма актуально не только для тяжелых металлов, но и для соединений, быстро и массово вымываемых из почвы, например, некоторых форм биогенных элементов.

Кремний – один из биогенных элементов, определяющих структуру соединительной ткани и играющий существенную роль в метаболизме растений не только как ресурсный фактор, но и как важнейшее условие жизни. С учетом этого в современных технологиях выращивания культур, наравне со многими удобрениями материалами, в последние годы все активнее используются вещества, которые можно отнести к биопрепаратам нового поколения - активизированные наночастицами препараты, содержащие кремний. Экспериментально доказано, что физиологически активные вещества естественного происхождения оптимизируют переход семян от состояния покоя к вегетации, пролонгируют свое действие на формирование морфоструктуры растений на различных этапах онтогенеза и повышают их экологическую пластичность в течение вегетации [5].

Бентонит - это минерал, в котором содержится не менее 70 % монтмориллонита (высокодисперсный слоистый алюмосиликат). Общими свойствами бентонитовых глин являются: дисперсность, коллоидность, набухаемость, адсорбция. Избыточный отрицательный заряд, компенсирующий обменные

катионы межслоевого пространства монтмориллонита, обуславливают его высокую гидрофобность. При растворении бентонита водой она проникает в межслоевое пространство монтмориллонита, гидратирует его и вызывает набухание. При дальнейшем разбавлении водой бентонит образует устойчивую вязкую суспензию с выраженными тиксотрофными свойствами.

Сорбированные бентонитом молекулы воды всасываются белками клетки растения и являются катализатором для интенсификации обмена веществ. Происходит регуляция водного и питательного баланса растений.

Предполагаемый механизм воздействия бентонита на скорость прорастания семян заключается в

улучшении водного режима (поглощение бентонитом избытка воды, которая не становится прочно связанной и остается доступной для растений), а также в снабжении прорастающих семян необходимыми биогенными элементами. Известно, что 20-30% находящегося в растении кремния, может участвовать в процессе поддержки внутреннего резерва воды, и это является одним из механизмов, который позволяет растениям выжить в условиях острого недостатка воды.

Анализ химического состава показывает, что бентониты характеризуются высоким (56,1% и более) содержанием окиси кремния и другими жизненно необходимыми для растений микро- и макроэлементами (табл. 1).

Таблица 1

Химический состав бентонитовой глины Таганского месторождения Восточно-Казахстанской области

Наименование элементов	Количество, %
Оксид кремния	56,1
Оксид алюминия	17,8
Оксид железа	1,85
Оксид титана	0,20
Оксид фосфора	0,17
Оксид марганца	0,13
Оксид кальция	1,43
Оксид магния	0,90
Оксид натрия	1,60
Оксид калия	2,5
Влага	10,36
Примеси	5,76

Одной из важных функций активных форм кремния является стимуляция развития корневой системы. Исследования показали, что при улучшении кремниевого питания растений увеличивается количество вторичных и третичных корешков на 20–100% и более. Дефицит кремниевого питания служит одним из лимитирующих факторов развития корневой системы растений.

Кремний повышает уровень сопротивляемости растений к любым стрессам и не оказывает токсического влияния на организм. Установлено, что кремний играет определенную роль в процессах защиты растений от грибковых заболеваний и вредителей. Например, сопротивляемость растений зависит от содержания кремния в листьях и может быть повышена добавлением кремнезема в среду для выращивания. Сопротивляемость растений к поражению различными вредителями увеличивается с увеличением содержания в них кремния. Защитные свойства кремния в растениях, вероятно, объясняются тем, что кремний содействует укреплению стенок эпидермальных клеток [6].

Кремний нужен не только для растений, но и для нормального протекания почвообразовательного процесса (в частности, для образования гумуса), улучшения физико-химических свойств почвы. Он увеличивает доступность для растений фосфора, калия, кальция и ряда других элементов питания и в то же время снижает поступление тяжелых металлов. Следовательно, основной функцией кремния в растении может быть увеличение

устойчивости организма к неблагоприятным условиям, выражающееся в утолщении эпидермальных тканей (механическая защита), ускорении роста и развития корневой системы (физиологическая защита), связывании токсичных соединений (химическая защита) и увеличении биохимической устойчивости к стрессам (биохимическая защита) [7].

Использование бентонитов часто сдерживается низким качеством исходного сырья, которое необходимо подвергать активированию. В качестве метода активирования выбрали направленную физико-химическую модификацию и активацию - механоактивацию.

Механоактивация - высокоэнергетический процесс измельчения и наноструктурирования исходных порошков в вибрационных измельчителях, что позволяет уменьшить размеры частиц порошков в среднем от 60 до 0,25 мкм с наличием значительной доли частиц с размерами до 50 нм. Активация кристаллических минералов в процессе механоактивации подтвердила, что их сорбционная способность увеличивается не только под влиянием увеличения свободной поверхности в результате измельчения, но также из-за измененного состояния вещества, в зоне остаточного напряжения, происходящего вследствие механического воздействия [8].

Целью исследования является создание препарата фунгицидного действия со стимулирующими свойствами для предпосевной обработки семян подсолнечника в целях расширения ассортимента комплексных и экологически чистых фунгицидных

и стимулирующих препаратов для защиты от возбудителей грибковых заболеваний, улучшения посевных качеств семян, роста и развития растений.

Объектом исследования являлись семена подсолнечника сорта «Сункар», пораженные грибковыми болезнями (серая и белая гнили), которые замачивали 12 часов в следующих препаратах: 10 %

гель бентонита на 3 % растворе пероксида водорода; 3 % перекись водорода; дистиллированная вода. Затем семена проращивали 14 дней в термостате в чашках Петри на влажных ватных дисках при температуре 23-250С. Для каждого препарата использовали по 90 семян. В дальнейшем провели изучение степени зараженности проросших семян и некоторых биометрических параметров (табл. 2).

Таблица 2

Биометрические показатели и степень зараженности проросших семян после их обработки экспериментальными препаратами

Наименование препаратов	Количество проросших семян/ % всхожести	Количество зараженных семян/ % зараженности	Средняя длина проростков, мм
10% гель бентонита на 3 % перекиси водорода	88/97,7	0/0	85
3% перекись водорода	84/93,3	5/5,5	63
Дистиллированная вода	82/91,1	64/71,1	34

На основании полученных данных следует отметить повышение числа проросших семян после обработки их 10% гелем бентонита на 3 % перекиси водорода – на 4,4 % и 6,6 % после замачивания в перекиси водорода и дистиллированной воде, соответственно.

Количество семян, пораженных возбудителями грибковых заболеваний, сократилось после замачивания в 10% геле бентонита на 3 % перекиси водорода до нуля; под влиянием перекиси водорода обнаружено 5 пораженных семян (5,5 %) и дистиллированной воды – 64 (71,1 %).

Наблюдалось также существенное увеличение средней длины проростков после обработки семян 10% гелем бентонита на 3 % перекиси водорода - 85 мм, что больше на 22 мм (25,9 %), чем при использовании пероксида водорода и на 51 мм (60 %) после замачивания в дистиллированной воде.

Выводы

В результате проведенных экспериментов разработан препарат фунгицидного действия со стимулирующими свойствами для предпосевной обработки семян подсолнечника в целях расширения ассортимента комплексных и экологически чистых фунгицидных и стимулирующих препаратов для защиты от возбудителей грибковых заболеваний, улучшения посевных качеств семян, роста и развития растений.

Список литературы:

1. Назарько М. Д. и др. Влияние микотоксинов на качество семян подсолнечника // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. - 2006. -№ 2-3. С. 109-110.
2. Пероксид водорода как биологическая защита растений. URL:[https:// agrostory. com/ info...lab/peroksid-vodoroda...rasteniy/](https://agrostory.com/info...lab/peroksid-vodoroda...rasteniy/)
3. Перекись водорода для растений и семян: применение, свойства, ограничения, методы. URL : <http://wiki-dacha.ru/primeneniye-perekisi-vodoroda-dlya-rasteniy>
4. Гончаров А. Перекись «в законе», или биологическая защита растений. URL:[https:// пищевая-перекись.рф/doc/pravda.pdf](https://пищевая-перекись.рф/doc/pravda.pdf)
5. Забегалов Н.В. Оценка возможности использования природных и модифицированных кремнийсодержащих материалов в агроэкосистеме: дисс. ... канд. биол. наук. Балашиха, 2012.- 151 с.
6. Алешин, Н.Е. О биологической роли кремния у риса // Вестник с.-х. науки.- 1988.- №10.- С. 77-85. 7. Матыченков В. В. Роль подвижных соединений кремния в растениях и системе почва-растение: автореф. дис. ... докт. биол. наук.-Пушино, 2008.-42 с. 8. Авакумов Е.Г. Механохимические методы активации химических процессов.- Новосибирск, 1980.- 297 с.